

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 6

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 126 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 25-iyunda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "EI-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburg, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburg, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim islohotlarida – muhandislik maktablarini institutsional rivojlantirish asoslari.....	16
Qo'ng'irotboy Avezimbetovich Sharipov, Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Xufiyona iqtisodiyot mamlakatimiz rivojiga to'siq bo'lmoqda	20
Muxiddin Kalonov	
“Yashil” iqtisodiyotni moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish	24
Muhammadiyeva Maftuna	
Oliy ta'lim tizimidagi islohotlarda innovatsion yechimlarning zarurati	27
Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda ish beruvchilar va yonlanuvchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni aniq sotsiologik baholash.....	31
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Перспективы развития средств размещения в экологическом туризме на охраняемых природных территориях Узбекистана.....	40
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Bank kartalari orqali ko'rsatilayotgan xizmatlari bozorining rivojlanish borasidagi asosiy tendensiyalari va muammolari	49
To'irov Yunus Alamovich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsionraqabatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish orqali import o'rnini bosish strategiyasini shakllantirish istiqbollari	55
Rustamov Alisher Raxmataliyevich	
Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabning faoliyati samaradorligini aniqlashda innovatsion usullardan foydalanish.....	62
Ustadjalilova Xurshida Aliyevna	
Tijorat banklarida bank risklarini boshqarishning strategik ahamiyati.....	67
Altibayev Xudayberdi Kuvandikovich	
Klaster iqtisodiy subyekt sifatida: mohiyati va tasnifi.....	71
Usmonov Sharofiddin Pazlitdinovich	
Tijorat banklari tomonidan yoshlar tadbirkorlik faoliyatini kreditlashning nazariy-uslubiy jihatlari.....	76
Asrorov Azizbek Isomiddin o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalari xalqaro tasnifi: nazariya va tendensiya.....	81
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Iqtisodiyot transformatsiyasi sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini boshqarishda metodologik yondashuvlar va ilmiy qarashlar	86
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini samarali tashkil etish mezonlari va omillari.....	93
Z. Abdikarimova, S. Madaminov	
Savdo korxonalarini boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	97
Q. J. Mirzayev, Sh. M. Islomov	
Sociological Assessment of Migration Processes	102
Gulmurodov Kamoliddin Abdukodir ugli	
Current issues of business management in the context of digitalization of the economy	112
Safarov Bakhtiyor Djurakulovich, Kadirova Zulhumor Namazovna, Dadabaev Kuchkor Abdullaevich	
Методические основы маркетинговых стратегий акционерных обществ.....	118
Эркинов Шахзод Баходир ўғли	

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ТУРИЗМЕ НА ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Ахмедходжаев Равшан Темурович

PHD, Ташкентский Государственный Экономический Университет
независимый исследователь

Аннотация: В современном мире огромное значение уделяется вопросам экологии и устойчивого развития. Экологический туризм становится всё более популярным в мире и приносит значительный доход экономике, развитие в смежных отраслях. В данной научной статье подчёркиваются перспективы развития средств размещения в экологическом туризме на охраняемых природных территориях Республики Узбекистан, приведены правовые аспекты, обобщены меры по ускоренному развитию средств размещения в экологическом туризме Узбекистана.

Ключевые слова: экологический туризм, средства размещения, туристско-рекреационная отрасль, маркетинговые аспекты, экономика туризма, экономические показатели, туристические услуги, охраняемые природные территории, туристические деревни, туристские кластеры, туристские комплексы.

Annotatsiya: Zamonaviy dunyoda ekologik muammolar va barqaror rivojlanishga katta ahamiyat berilmoqda. Ekologik turizm butun dunyo bo'ylab tobora ommalashib bormoqda va u bilan bog'liq tarmoqlarga katta daromad va rivojlanish keltirmoqda. Ushbu ilmiy maqolada O'zbekiston Respublikasining muhofaza etiladigan tabiiy hududlarida ekoturizmga joylashtirish vositalarini rivojlantirish istiqbollari yoritilgan, huquqiy jihatlarini ko'rsatilgan, O'zbekistonda ekoturizmga joylashtirish vositalarini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari umumlashtirilgan.

Kalit so'zlar: ekologik turizm, joylashtirish vositalari, turizm va rekreatsion industriya, marketing jihatlarini, turizm iqtisodiyoti, iqtisodiy ko'rsatkichlar, turizm xizmatlari, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, turistik qishloqlar, turistik klasterlar, turistik majmualar.

Abstract: In today's world, ecology and sustainable development are of great importance. Eco-tourism is becoming increasingly popular worldwide, generates significant income, development and prosperity in related industries. This scientific article highlights the prospects for the development of accommodation facilities in ecotourism in protected natural areas of the Republic of Uzbekistan, provides legal aspects, and summarizes measures for the accelerated development of accommodation facilities in ecotourism in Uzbekistan.

Key words: eco-tourism, accommodation facilities, tourism and recreational industry, marketing aspects, tourism economics, economic indicators, tourism services, protected natural areas, tourist villages, tourist clusters, tourist complexes.

ВВЕДЕНИЕ

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отмечая значимость сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и предотвращения негативных последствий изменения климата, развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма, договорились объявить 2024 год – Годом экологии ШОС. Страны организации ШОС расширяют сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата, смягчения его последствий, объединить усилия в борьбе с загрязнением воздуха и воды, и сохранением биологического разнообразия.

Индустрия туризма – довольно сложный, высокодоходный комплекс, значимая отрасль мировой экономики, оказывающая стимулирующее воздействие в целом на развитие ключевых смежных отраслей. В сфере туризма занят в среднем каждый десятый житель Земли, примерно 70 подсекторов экономики связаны с туризмом.

Узбекистан занимает высокие позиции в рейтинге самых быстро развивающихся центров туризма ВТО и ставит перед собой амбициозные и масштабные цели по развитию туризма, наметив высокие рубежи. Сегодня разрабатывается Стратегия комплексного развития туризма до 2030 года. Уже к 2030

году планируется привлечение иностранных туристов свыше 15 миллионов человек, а поток внутренних туристов довести до 25 миллионов человек, в 2023 году нашу страну в общей сложности посетили 7 миллионов туристов. Узбекистан поставил цель – войти в топ-30 стран, наиболее посещаемых туристами ^[1]. Объем международного туризма в 2023 году достиг 1,4 трлн. долл. США. По данным Всемирного барометра туризма ЮНВТО, международный туризм завершил 2023 год на уровне 88% от допандемийного уровня, при этом число международных прибытий оценивается в 1,3 миллиарда человек. В 2024 году планируется привлечение 11 миллионов иностранных туристов, а также увеличение экспорта туризма до 2,5 миллиардов долларов США. За январь-март 2024 года в зарубежные страны с туристической целью выехало 1 263 тыс. граждан Республики Узбекистан. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года их число увеличилось на 365,6 тыс. человек или на 40,7 % ^[2]. Создаются благоприятные условия для развития туристского потенциала республики, привлечения значительного потока иностранных туристов в нашу страну, активного привлечения в данную сферу инвестиций. В рамках форума Всемирной туристической организации, проходившей в Узбекистане в городе Самарканде в октябре 2023 года, были с успехом подписаны инвестиционные соглашения на сумму 2 миллиарда 300 миллионов долларов США.

Экономика Узбекистана выросла почти в два раза, по итогам 2023 года рост составил 6%, это хороший показатель. За последние годы в нашей стране освоено более 60 миллиардов долларов США иностранных инвестиций. В социальную сферу и инфраструктуру привлечено более 14 миллиардов долларов средств международных финансовых институтов. Только в прошлом году объем иностранных инвестиций увеличился почти вдвое ^[3]. Прогноз ВВП Республики Узбекистан на 2024 год 1301759 млрд сумов, темп роста ВВП в процентах на 2024 год 5,6-5,8, темп роста оказания услуг, в процентах на 2024 год 6,1, целевые ориентиры на 2025–2026 года 6,4-6,7 процентов [4]. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, до пандемии коронавируса около 10 процентов мирового валового продукта и 7 процентов мирового экспорта приходятся на туристический сектор. За 9 месяцев 2023 года объем доходов от сферы туризма Узбекистана составил 1,72 миллиарда долларов США. В сфере туризма усиливается глобальная конкуренция. Каждый доллар, вкладываемый в туристскую отрасль, приносит 3–4-кратную прибыль, а каждое новое рабочее место способствует созданию еще 2 рабочих мест в других отраслях.

Учитывая сложную экономическую ситуацию в мире, необходимо поддерживать отрасли, которые создают больше рабочих мест. В условиях, когда в мировой экономике идет ожесточенная конкурентная борьба, продолжается процесс освоения и завоевания новых рынков на основе маркетинговых исследований, внедрения новых видов туризма, большое значение приобретает дальнейшее развитие международного туристического потенциала Узбекистана, а также благодаря туризму развитию смежных отраслей ^[5].

В XVI саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) был разработан концептуальный документ “Стратегические цели экономического сотрудничества – 2035”, где также особое внимание уделено углублению сотрудничества в сфере туризма, усилению транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, борьбе с изменением климата. Международное сотрудничество в рамках инициативы “Пояс и путь”, следуя принципам “зелёного” и инновационного развития, реализует шаги, направленные на создание Международной коалиции “Зелёный Шелковый путь”, осуществление “Программы посланников Зелёного Шелкового пути” и выдвижение инициативы партнерства ради “зелёного” развития “Пояса и пути”. Все инициативы свидетельствуют о том, что экологичность стала определяющей чертой высококачественного сотрудничества в рамках “Пояса и пути”. Бывший заместитель Генерального секретаря ООН Эрик Солхейм заявил, что инициатива выступает крупнейшим импульсом глобального “зелёного” развития.

В Узбекистане создана прочная правовая база, отвечающая современным требованиям, сегодня действуют более 30 законов и около 250 нормативных актов, регламентирующих вопросы экологии, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. В новую редакцию Конституции включены нормы о правах каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, обязанностях бережно относиться к окружающей среде, охране государством и рациональном использовании земли, ее недр, воды, животного и растительного мира, других природных ресурсов. Принятие Постановления Президента Республики Узбекистан от 12.01.2024 г. № 21 “О мерах по ускоренному развитию экологического туризма в Республике Узбекистан” является значительным шагом в развитии экотуризма в Узбекистане. В нем отражены и детализированы основные меры по ускорению развития экологического туризма в Узбекистане, разработана программа развития экотуризма “Путешествие на природу”.

Для граждан около 100 стран введён безвизовый режим и для граждан 55 государств установлен упрощенный порядок предоставления электронной визы. В течение двух лет реализовано более 800

инфраструктурных проектов. Фонд гостиниц доведен до 140 тысяч мест, открыто 70 новых туристических маршрутов, начали действовать 6 частных авиакомпаний. В результате количество иностранных туристов, прибывающих в Узбекистан увеличилось в 2 раза. Доходы от экспорта туристических услуг выросли в 4 раза.

Экологический туризм даёт возможность увидеть всю красоту природы Узбекистана. Зимний курорт “Амирсой”, зоны отдыха “Афсоналар водийси”, “Замин” и “Чарвак” превратились в международные туристические центры, привлекательные для многих иностранных туристов. Узбекистан может принимать гостей все четыре сезона. Особый интерес для развития зелёного туризма представляет Республика Каракалпакстан, берега Аральского моря. Государство принимает меры по охране и восстановлению экологической системы, социальному и экономическому развитию региона Приаралья.

В нашей стране имеются не только всемирно известные и притягивающие иностранных туристов такие древние города, как Самарканд, Бухара, Хива и Термез, древние архитектурные памятники, но также и связанные с экотуризмом уникальная природа, ландшафты (степи, пустыни, горы, плато), различные редкие флора и фауна, уникальные, имеющие мировую значимость археологические находки, палеонтологические останки, редкие геологические залежи. В Узбекистане насчитывается 8,2 тыс. объектов культурного наследия, из них 209 в составе 4 городов-музеев – Ичан кала в г. Хиве, исторические центры г. Бухары, г. Шахрисабза и г. Самарканда – включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшний день Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата проведена инвентаризация природных объектов страны, имеющих национальное значение, в том числе уникальных и неповторимых экосистем, видов биоразнообразия, водоемов и природных ландшафтов, по итогу чего сформирован и утвержден перечень объектов национального природного наследия. В Республике насчитывается 7 государственных заповедников, 1 комплексный (ландшафтный) заказник, 12 природных парков, 1 национальный парк, 11 памятников природы, 2 государственных биосферных резервата, 12 заказников, 1 Бухарский специализированный питомник “Джейран”. Общая площадь ОПТ без учета лесхозов и лесохозяйственных хозяйств – 2079,2 тыс. га или 4,64 % от территории страны. В Узбекистане существуют около 177 объектов национального природного наследия (с учетом заповедников и национальных природных парков). Среди них: 16 биологических объектов, состоящие из лесистой местности, арчовых рощ, кустовых зарослей и природных зон; 82 гидрологических объекта, включающие 50 родников, 14 озер, 3 реки, 10 водопадов, 4 ручья и Аральское море; 31 геологический объект, куда входят 10 пещер, 5 ущелий, 10 гор, утесов и скал, 6 пустынь, дюн и барханов; палеонтологический объект “След динозавра”. На этих территориях встречаются 102 вида (83%) занесенных в Красную книгу Республики Узбекистан позвоночных животных, 280 видов растений (89%).

Используя уникальные природные ресурсы и возможности международного туризма, Узбекистан может занять прочные позиции на мировом рынке экотуристических услуг.

Экологический туризм позволяет совершать путешествия, не причиняя вреда природе и окружающей среде. Обществом экологического туризма США: Экотуризм – это путешествия в места с относительно нетронутой природой с целью, не нарушая целостности экосистем, получить представление о природных и культурно-этнографических особенностях данной территории, который создает такие экономические условия, когда охрана природы становится выгодной местному населению [6].

Экотуризм сегодня – это междисциплинарное направление, комплексное, обеспечивающее взаимосвязь интересов туризма, охраны природы и культуры. После коронавирусной пандемии туристы проявляют особый интерес к экотуризму, нахождению и единению с природой, путешествию и знакомству именно с природными ландшафтами, окрестностями, великолепиями флоры и фауны. Экологический туризм – это единственное направление в индустрии туризма, заинтересованное в сохранении главного ресурса – естественной природной среды или её отдельных компонентов (памятников природы, определённых видов животных и растений, природных ландшафтов и др.). Экотуризм предусматривает путешествие с ответственностью перед окружающей средой по отношению к ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и культурными достопримечательностями, что содействует охране природы, оказывает мягкое воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное социально-экономическое участие местных жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности [7]. В нашей стране охрана природы и защита окружающей среды являются одними из главных приоритетов государственной политики. Для повышения эффективности в этой области принят ряд документов и стратегий. Среди них Концепция охраны окружающей среды до 2030 года, Стратегия по сохранению биоразнообразия на период 2019–2028 годы и другие. Положительно оцениваются специалистами мероприятия по повышению качества экологического образования и внедрению системы патрулирования SMART.

За короткий срок в три раза увеличены охраняемые природные территории, обеспечивающие надежную защиту мигрирующих видов, их общая площадь превысила 14 процентов от всей площади

страны. Уникальные природные ландшафты Узбекистана включены в Список Всемирного природного наследия и Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, а также в список объектов Рамсарской конвенции. Всего в мире создано более 100 тыс. Особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которые занимают около 13% территории всей Земли. Планируется реализация проекта по внесению номинаций объектов национального природного наследия в международные списки в рамках программ сотрудничества с Международным союзом охраны природы (МСОП), ЮНЕСКО, оказывая большое значение в широкой пропаганде памятников природы нашей страны среди мирового сообщества и дальнейшем повышении национального туристического потенциала. За последние несколько лет было создан 1 государственный заповедник, 10 природных парков, 2 государственного заказника, 1 государственный биосферный резерват и 1 памятник природы. Созданы 3 современных визит-центра, экотуристические объекты “Озеро Судочье” и водопад “Сувтушар”. Тудакульское и Куймазарское водохранилища включены в список Рамсарской конвенции, а Нижне-амударьинский государственный биосферный резерват – в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Построено 1 новое административное здание и 10 кордонов, проведен капитальный ремонт 2 административных зданий ОПТ.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ И МЕТОДОЛОГИЯ

Анализ литературных источников и позиций авторов позволил синтезировать различные точки зрения состояния и пути стратегического и инновационного развития экологического туризма. Публикации, посвященные развитию экологического туризма в Узбекистане в основном раскрывают общий обзор состояния экотуризма либо описывают проблемы и перспективы развития экотуризма в областях, в то же время для понимания наиболее экономически перспективных направлений экотуризма, а также необходимости совершенствования, внедрения тех или иных объектов инфраструктуры, развития средств размещения, в экотуризме, возникает необходимость маркетинговых подходов, что и являлось целью проведенного исследования. В современных условиях полная реализация экологического туризма в областях и сельских территориях невозможна без формирования и внедрения различных новых подходов в сфере экотуризма, способных удовлетворить в качественном и количественном отношении экотуристские потребности. В Узбекистане научно-практические аспекты становления и развития потенциала экологического туризма рассмотрены многими авторами.

Стратегия развития экологического, природного туризма на современном этапе, анализ актуальных проблем и достижений экологического туризма как в Узбекистане, так и в некоторых зарубежных странах, развитие экотуризма в охраняемых природных территориях рассмотрены Тухлиевым Н.^[8] (Тухлиев Н., Абдуллаева Т., Экологический туризм: сущность, тенденции и стратегия развития, с.284-310, Т., 2006). Основы развития экологического туризма, организационно-правовые аспекты экотуризма и возможности развития экотуристического районирования, развитие охраняемых природных территорий рассмотрены Норчаевым А.Н., Раббимовым Э.Т., Ахмедходжаевым Р.Т.^[9] (Экологический туризм, Учеб. пособие, Т., 2011г). Законодательное регулирование и перспективы глэмпинга в Узбекистане рассмотрены Огай Д.А.^[10] (Международный научный журнал “ВЕСТНИК НАУКИ” № 5 (74) стр.1039-1050. Том 2. 2024г.). Подход к гэмпингу с точки зрения тренда рассматривали Красильникова Н. В., Сотова Л. В. (Глэмпинги как современный тренд в туризме // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2023. Т9 (1). С. 27-39.)^[11] Критерии управления эффективностью развития экологического туризма в особо охраняемых природных территориях рассмотрены в статье С. Гатауллина, Цзячэн Чжао, Е. Горянина^[12]. Проанализировано состояние методического обеспечения оценки эффективности развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). (Управление эффективностью развития экологического туризма в Особо Охраняемых Природных Территориях, Практический маркетинг №5 (291) М., 2021г). Пути совершенствования экономических механизмов туристских комплексов регионов Узбекистана рассмотрены в диссертации на соискание учёной степени доктора философии (Phd) Хомидовым К.К.,^[13] (Совершенствование организационно-экономических и управленческих механизмов туристских комплексов регионов. Фер.Гос.Унив., Т., 2024г). Актуальные вопросы совершенствования механизмов управления конкурентоспособностью туристских дестинаций рассмотрены в диссертации на соискание учёной степени доктора философии (Phd) Хамидовым С.К.,^[14] (Совершенствование механизмов управления конкурентоспособностью туристских дестинаций. Бух.Гос.Унив., Б., 2024г).

В современных условиях полноценная реализация экотуризма в регионах и сельской местности невозможна без формирования и внедрения различных новых маркетинговых подходов в сфере экотуризма, способных удовлетворить современные экотуристические потребности в качественном и количественном отношении. Целью данного исследования является анализ состояния развития экотуризма, маркетинговые аспекты и перспективы развития средств размещения на особо охраняемых природных территориях и эффективного использования экотуристического потенциала, правовые аспекты и меры по ускоренному развитию средств размещения в экологическом туризме Узбекистана.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ

1. Пути совершенствования экологического туризма в Новом Узбекистане. Развитие экотуризма на охраняемых природных территориях “ОПТ”.

Узбекистан в соответствии с принципом устойчивого развития реализует меры по улучшению, восстановлению и охране окружающей среды, сохранению экологического равновесия, обеспечением рационального природопользования, сохранению биоразнообразия горных районов, поддержкой и развитием сети особо охраняемых природных территорий, снижением рисков стихийно-разрушительных процессов в горах и оптимизацией эколого-хозяйственных связей, касающихся эксплуатации горных ресурсов и источников энергии.

По данным Всемирной туристской организации ООН, экологический туризм признан одной из перспективных и быстрорастущих отраслей экономики. Развитие и рациональное использование туристического потенциала страны открывает окно возможностей в настоящем и повышает социальное и экономическое благосостояние в будущем. Это шанс стать развитым и устойчивым, опираясь на внутренние ресурсы ^[15]. Сегодня задача дальнейшего туризма формируется как сведение к минимуму его отрицательного воздействия на природную среду, экологической безопасности, развитие экологической культуры населения. В Узбекистане осуществляется программа широкомасштабных необратимых реформ, где туризму, и в частности “зелёному направлению” экологическому туризму уделяется особое внимание. Туризм сможет развиваться лишь при рациональном использовании природных ресурсов. Созданы благоприятные условия для ведения всех видов туристического бизнеса. Предоставлены налоговые и таможенные льготы, финансовые и кредитные поддержки. Выделяются субсидии для строительства новых гостиниц, привлечения международных брендов и увеличения притока туристов.

Как отметил в своём выступлении Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев на 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации “В целях обеспечения путешественникам комфортных условий фонд гостиниц доведен до 140 тысяч мест, открыто 70 новых туристических маршрутов, начало действовать 6 частных авиакомпаний. Число иностранных туристов, прибывающих в Узбекистан, увеличилось в 2 раза. Доходы от экспорта туристических услуг выросли в 4 раза” ^[16]. Приблизительно свыше 20,6 миллиона местных туристов по всей республике организовали путешествия по увлекательным и замечательным местам нашей страны в рамках программы “Путешествие по Узбекистану”. 2023 год отметился заметным ростом туристской инфраструктуры, было открыто 853 новых объекта размещения (24 тыс. 883 мест), из них новые 134 гостиницы, 232 хостелов, 452 семейных гостевых дома, 3 санатория и оздоровительных учреждения, в результате общее число объектов размещения превысило отметку 5526, а количество мест свыше - 141,1 тысяч мест. В Узбекистане прошли регистрацию 2725 туристские организации, а также 2551 гидов-экскурсоводов. Улучшаются туристические деревни с традиционным укладом жизни и уникальным ремесленничеством. Туристы, интересующиеся природой или этнографией, часто посещают сельские места, где проживают люди, сохранившие традиции и быт.

Природоохранное законодательство Узбекистана гармонизировано с критериями Международного союза охраны природы (МСОП). В рамках программы ЮНЕСКО создаются биосферные резерваты на национальном уровне, создаются геопарки, объекты включаются в список Всемирного наследия. Общая площадь охраняемых природных территорий (ОПТ) последовательно увеличивается, Одно из международных обязательств Узбекистана – увеличить площадь охраняемых природных территорий до 12 процентов от территории страны к 2028 году ^[17]. Один из развивающихся и популярных центров экотуризма в Узбекистане – деревня Сентоб Навоийской области, победитель в номинации Best Tourism Villages 2023 Awards (“Лучшие туристические деревни 2023 года”). Сентоб регулярно посещают зарубежные туристы из Англии, Франции, Австрии, Германии, Италии, России и других стран. Также популярны посёлки Конигиль в Самаркандской области, Сангардак в Сурхандарьинской, Ухум в Джизакской и Авваль в Ферганской области.

Принято Постановление Президента Республики Узбекистан ^[18] от 12.01.2024 г. № 21 “О мерах по ускоренному развитию экологического туризма в Узбекистане”, в нём отражены основные поэтапные меры по развитию экологического туризма в Узбекистане.

Опыт развитых стран показывает, что кластеры позволяют достичь высокой эффективности экономики, формирование кластера дает возможность более полно использовать туристические ресурсы и преимущества, имеющиеся в стране. Формирование туристического кластера внутри любого региона – эффективный и необходимый путь решения проблем, связанных с развитием отрасли ^[19]. Развитие региональных туристских кластеров в Узбекистане является одним из условий повышения конкурентоспособности отечественной экономики и интенсификации механизмов частно – государственного партнерства.

На видеоселекторном совещании под председательством Президента Шавката Мирзиёева, по мерам улучшения туристической инфраструктуры в регионах и увеличению потока иностранных туристов ^[20], глава государства призвал уделить внимание строительству аквапарков и бассейнов с учетом спроса на них в летнее время. Летом естественным образом увеличивается спрос на аквапарки и бассейны. В рамках выделенных средств в отелях строятся бассейны. Но в регионах нет современных аквапарков, которые привлекали бы туристов. Туристические возможности вокруг природных озер также не используются. Например, на берегах озер Сечанкуль и Ачинкуль в Миришкорском районе мало развиты места для отдыха. Озерная система Айдар-Арнасая удобна для развития экотуризма. Обозначена задача создать мастер-планы озер, разделить их берега на лоты и предложить их бизнесу. Исходя из этого, решено выставить на аукцион земли для строительства аквапарков и проектов на берегах озер.

Широкую популярность среди молодежи приобретает особая форма экотуризма – “экстремальный туризм”. Перспективные направления и хорошие возможности для развития есть в Бостанлыкском и Паркентском районах, в Муйнаке и на Айдаркуле. В Муйнаке есть все условия для развития парашютного и аэродайверного туризма. Можно создать отдельную зону, воздушное пространство для полётов на воздушных шарах и организовать прыжки с парашютом и воздушный дайвинг.

2. Развитие глэмпинга. Современные комфортные места размещения для экотуристов.

Экотуризм подразумевает проживание туристов в гостевых домах, кемпингах, глэмпингах (молодое и модное направление экотуризма, люксовый отдых на природе), туристических деревнях. При путешествиях на природу с современными требованиями времени роскошная жизнь стала интегрироваться в экотуризм, положив начало перспективному развитию и формированию модному востребованному направлению - глэмпингу. Безрукова Н.Л. ^[21] отметила: В 90-е годы кемпинг стал дифференцироваться и тяготеть к стационарному варианту. Установка палаток на основу, придали дополнительные возможности и комфорт. Так появляются кемпинги класса “люкс” и начинается шествие “зелёного туризма”. Глэмпинг является комбинированным турпродуктом, где природа и окружающий ландшафт являются его неотъемлемой частью и как организованный отдых на открытом воздухе, использующий особые виды объектов размещения, расположенные на контролируемых территориях, реализующие комфорт гостиничного номера и обслуживание. Комфортный, популярный люксовый отдых на природе стал новым общемировым веянием довольно недавно, где-то начиная с 2000 начали создаваться предпосылки для организации глэмпинга – элитного отдыха на природе. Уже в 2016-м термин “glamping” – слияние слов “glamour” (гламурный, роскошный) и “camping” (отдых на природе) официально появился в Оксфордском словаре английского языка. Сегодня глэмпинг – молодое и модное направление экотуризма. Туристам доступны комфортные и роскошные домики с дизайнерским ремонтом, в которых есть полноценная кухня, кровати, уборные, горячая вода и Wi-Fi интернет. В стоимость проживания в глэмпинге может быть включено питание из ресторана или кафе. Приехав в глэмпинг, отдыхающие могут сбежать от городской суеты и отдохнуть гламурно на природе в привычной для себя уютной обстановке. В концепции устойчивого развития территории в области современного туризма отдается предпочтение глэмпингам как гламурным средствам размещения и отдыха в экологически чистых территориях ^[22].

В глэмпинге виды средств размещения бывают разными. Развивается инновационное направление капсульных модульных гостиниц домов и хостелов, по дизайну корпусов иного рода “космические дома”, это форма размещения, сочетающее в себе дизайн, технологии и экологию. Капсульные гостиницы дома изготавливаются с учётом основных потребностей экотуристов и создания уникальных условий жизни. Капсульные дома мобильны, можно располагать их на любом ландшафте, так как монтаж на сваях, такой способ лоялен к окружающей среде и не является капитальным строительством. Срок эксплуатации таких модульных капсул до 20 лет, а частота сервисного обслуживания 3 года. В них используются исключительно безопасные и экологичные материалы. Полный ввод в эксплуатацию таких капсульных бутик-отелей на природе компании производители делают за период в 70 дней. К примеру, в России к концу 2024 года планируется ввести 14 тысяч номеров в российские модульные отели. Данные средства размещения, требующие низкий стартовый капитал для строительства, являются хорошей альтернативой для развития экотуризма страны, увеличения потока иностранных туристов, въездного туризма, а также развития внутреннего туризма. В пользу эффективности использования, применения и расширения глэмпинга аргументов более чем достаточно. Они нравятся молодежи так как модны и инновационны, в них комфортно отдыхать и проводить фотосессии, хорошие соотношение цены и качества. Грамотно популяризируя глэмпинг сделав его маркетинговым привлекаемым для людей, ценящих особенности экологического туризма, предлагая огромный ассортимент услуг и максимальный уровень удобств, расширяя возможную аудиторию можно значительно увеличить тур потоки в экотуризм.

Ассоциация глэмпинга “The Glamping Association” ^[23] – это отраслевая ассоциация, была создана около десяти лет назад, являясь некоммерческой организацией, которая представляет индустрию

глэмпинга. Она внимательно следит за развитием рынка, а комитет продолжает работать в отрасли, предоставляя рекомендации для объектов и подтверждая свои позиции в качестве экспертов по глэмпингу. Кодекс Ассоциации глэмпинга помогает обеспечить стандарты безопасности глэмпинга, которым должны соответствовать все его члены. Ассоциация призванная отстаивать и развивать интересы индустрии, ежегодно проводит обширную перепись рынка глэмпинга, для приглашения новых членов, предоставляют актуальную отраслевую статистику, организуют мероприятия и ежегодные выставки, комплексные онлайн курсы для операторов глэмпинга.

В Узбекистане термин “глэмпинг” начинает широко использоваться. Во многом благодаря принятому Постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-21 “О мерах по ускоренному развитию экологического туризма в Узбекистане” от 12.01.2024 г., где предусматривается определение точек размещения глэмпингов, кемпингов юрт, экодомов в государственных заповедниках, питомниках, национальных природных парках и лесных хозяйствах. На мировом рынке глэмпинг-услуг лидирует Европейские страны, которые, по различным прогнозам, сохраняют свои позиции до 2025 года, Узбекский рынок глэмпинга находится пока в стадии развития своего становления. Привлекательность этого рынка для узбекского гостиничного бизнеса возрастает благодаря ускоренному развитию экологического туризма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие экологического туризма сегодня является приоритетным направлением, расширяя взаимовыгодные инвестиционные международные сотрудничества. Актуальность экологического туризма растёт с каждым годом. Стабильно растёт поток иностранных туристов, об этом свидетельствуют данные Агентства статистики – в первом квартале текущего года 1,51 млн иностранных граждан въехали в Узбекистан с туристическими целями. Узбекистан – страна с огромным туристическим и рекреационным потенциалом. Сейчас идет работа по диверсификации туристических услуг для того, чтобы гости, приезжающие в республику, могли не только насладиться созерцанием наших знаменитых исторических комплексов, но имели возможность разнообразить свое пребывание в стране. Узбекистан располагает рядом возможностей по видам зелёного туризма. Сюда следует отнести широкий спектр деятельности – от длительных научных экспедиций до кратковременного отдыха на природе. Наиболее популярными видами зелёного туризма являются пешие прогулки, катание на ослах или лошадях, наблюдение за птицами, фотосъемка, рыбалка, ботанические и археологические туры, а также наблюдение за различными видами млекопитающих, бабочек и рептилий. Наиболее организованными и доступными местами для приёма туристов являются отдельные охраняемые природные территории республики, так как у таких территорий есть установленная площадь и границы, выделенные участки для посещения туристами.

В целях диверсификации туристских услуг и ускорения реализации инвестиционных проектов, создания более благоприятных условий для развития экологического туризма за счет рационального использования имеющихся природных ресурсов Узбекистана, привлечения прямых иностранных инвестиций и создания дополнительных возможностей для субъектов предпринимательства принято Постановление Президента Республики Узбекистан от 12.01.2024 г. № 21 “О мерах по ускоренному развитию экологического туризма в Республике Узбекистан”. Одобрено выделение субъектам предпринимательства земельных участков в буферных зонах государственных заповедников, национальных природных парках, питомниках (за исключением зон, преобразованных в заповедники), лесных и лесохозяйственных хозяйствах, на горных и пустынных территориях, а также в водоохраных зонах водных объектов (далее – экотерритории) для создания туристских кластеров с организацией комплексных туристских услуг.

Минэкологии предоставляется право на привлечение зарубежных проектных институтов и консультантов к разработке проектов детальной планировки и мастер-планов туристских кластеров, создаваемых на экотерриториях. Туристские объекты на территории туристских кластеров строятся из легких, быстровозводимых конструкций и экологически чистых строительных материалов, определяемых Минэкологии и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Туристские услуги в туристских кластерах, создаваемых на экотерриториях, оказываются в соответствии с программами развития экотерриторий, предусматривающими предотвращение негативного воздействия деятельности человека на окружающую среду. При этом программы развития экотерриторий разрабатываются и утверждаются Минэкологии.

В Узбекистане вводится ряд льгот для компаний, создающих кемпинги и устраивающих сафари-туры. С 1 января 2024 года туроператорам Узбекистана выделяются стимулирующие субсидии в размере от \$20 до \$100 за каждого туриста, привезенного туроператорами в Республику Узбекистан из зарубежных стран с низким уровнем туристского потока. Это предусмотрено постановлением ПП-238 от 27 июля 2023 года.

Субъекты предпринимательства, организовавшие на пустынных территориях курортные зоны (гостиницы, имеющие категорию (звезды), SPA-гостиницы, санатории и пансионаты) и предоставля-

- Защита окружающей среды и охрана природы – естественные союзники индустрии туризма. Создание горячей линии, чтобы можно было связаться напрямую для обсуждения вопросов или проблем, получение экспертного компетентного совета по эксплуатации и законодательству;
- Ведение учёта и контроля над количеством и поведением экотуристов на ОПТ во избежании чрезмерной нагрузки;
- Разработка мастер-планов объектов средств размещения для популярного развивающегося у нас особой формы экотуризма – “экстремального туризма”.

Подготовка квалифицированных кадров в области экотуризма, необходимо открыть направление экотуризма в высших и средних специальных учебных заведениях.

Список использованной литературы:

1. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston strategiyasi [Matn] / Sh. M. Mirziyoyev. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyot, 2021г. – с.176.
2. Более 206 тыс. граждан Республики Узбекистан выехали за границу с целью досуга и отдыха. [Электронный ресурс] URL: <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/53653>
3. Мирзиёев Ш.М. Выступление на III Ташкентском международном инвестиционном форуме. Народное слово, №85 (8663)03.05.2024 г.
4. Закон Республики Узбекистан “О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год”от 25.12.2023 г. № ЗРУ-886 [Электронный ресурс] URL: <https://lex.uz/ru/docs/6707805>.
5. Эштаев А.А. Национальный туризм. Начался важный этап его продвижения на весь мир. Янги Ўзбекистон Экономическая-политическая газета. №105 2024 г.
6. Тухлиев Н. Экологический туризм: сущность, тенденции и стратегия развития.-Т.: Государственное научное издательство “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2006. – с.26.
7. Аблаизов А.А. Проблемы организации и развития экотуризма в Узбекистане. Самаркандский институт экономики и сервиса. Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. Т.4, №4. 2019г.
8. Тухлиев Н. Экологический туризм: сущность, тенденции и стратегия развития. Государственное научное издательство “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, Т., 2006 г.
9. Норчаев А.Н., Раббимов Э.Т., Ахмедходжаев Р.Т. Экологик туризм. Ўқув қўлланма Т., ТГЭУ, 2011г.
10. Огай Д.А. Международный научный журнал “ВЕСТНИК НАУКИ” № 5 (74) стр.1039-1050. Том 2. 2024 г.
11. Красильникова Н. В., Сотова Л. В. Глэмпинги как современный тренд в туризме // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2023. 9 (1). С. 27-39. [Электронный ресурс] URL: <https://rrbusiness.ru/journal/article/2995/>.
12. С. Гатауллина, Цзячэн Чжао, Е. Горянина Управление эффективностью развития экологического туризма в Особо Охраняемых Природных Территориях, Практический маркетинг № 5 (291) М.,2021 г.
13. Хомидов К.К., Совершенствование организационно-экономических и управленческих механизмов туристских комплексов регионов. Ферганский Государственный Университет., Т., 2024 г.
14. Хамидов С.К., Совершенствование механизмов управления конкурентоспособностью туристских дестинаций. Бух.Гос.Унив., Б., 2024 г.
15. Абдуллаева М. Создание туристического бренда Узбекистана: возможности и вызовы. Cabar.asia. Ташкент 2022 г.
16. Мирзиёев Ш.М. Выступление на 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации. Народное слово, №219 (8520)17.10.2023 г.
17. Шулепина Н. Каково будущее экотуризма в Узбекистане. Информационная экосеть. Sreda.uz [Электронный ресурс] URL: <https://sreda.uz/rubriki/bio/ekoturizm>.
18. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-21 “О мерах по ускоренному развитию экологического туризма в Узбекистане” от 12.01.2024 г. [Электронный ресурс] URL: <https://lex.uz/docs/6759748>.
19. А.Эштаев. Узбекистан – самая привлекательная страна для туристов. газета Народное слово, 114 выпуск (8737) 2024 г.
20. Видеоселекторное совещании под председательством Президента Мирзиёева Ш.М., по мерам улучшения туристической инфраструктуры в регионах и увеличению потока иностранных туристов. [Электронный ресурс] URL: <https://president.uz/ru/lists/view/7282>.
21. Безрукова Н.Л. Глэмпинг: понятие, виды и перспективы развития в России // Современные проблемы сервиса и туризма.2020. Т.14. №2. стр.28-37 [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/glemping-ponyatie-vidy-i-perspektivy-razvitiya-v-rossii/viewer>.
22. Красильникова Н. В., Сотова Л. В. Глэмпинги как современный тренд в туризме // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2023. 9 (1). С. 27-39. [Электронный ресурс] URL: <https://rrbusiness.ru/journal/article/2995/>.
23. The Glamping Association. [Электронный ресурс] URL: <https://www.glampingassociation.co.uk>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

